

ЎТКИР МИЕЛОБЛАСТЛИ ЛЕЙКОЗЛАРНИ КЛИНИК АНАМНЕСТИК ВА АУТОПСИЯ АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛЛАРИ

¹Ташбаев Алишер Бахриддинович

²Мамажонов Баходир Солижонович

¹Андижон давлат тиббиёт институти alisher_tashbayev0195@mail.ru

ORCID: 009-006-5627-132X

²Андижон давлат тиббиёт институти. e-mail: mamajonovb1972@mail.ru

ORCID: 0009-0006-5053-8978

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042561>

Аннотация. Миелобластли лейкозларни клиник анамнестик ва аутопсия маълумотлари асосида таҳлил қилиш орқали, барча аъзоларда юзага келадиган умумий ўзгаришларни бир бирига ўхшашлиги, паренхиматоз аъзоларда диффуз тарқалган лейкомик бластларни бир хил кўринишида бўлиши, барча сероз ва шиллиқ қаватларда турли катталиқдаги нуқтали ва йирик ўлчамдаги қон қуйилишларни бўлиши, ўпкаларда доим бластли инфильтрация ва экссудация натижасида пневмонияни юзага келиши, ичакларда бластли некроз ва перфорацияларни бўлиши аниқланади. Мия тўқимаси барча соҳаларида ўчоқли ва ўчоқли диффуз кўринишдаги қон қуйилишларни бўлиши каби белгилар характерлидир.

Калит сўзлар: миелобластли лейкоз, аутопсия, инфильтрация.

Муаммонинг долзарблиги: Дунёда болалар лейкомия касаллигининг аксарияти лимфоид хужайралардан ривожланади, улардан 80 % В-лимфоцит, 15 % Т-лимфоцит ва 5 % ноаниқ бўлган хужайралардан ривожланади. Лейкемик хужайралар ҳар қандай аъзода инфильтрат пайдо қилиши, дастлабки морфологик ўзгаришлар суяк кўмиги, талоқ, лимфа тугунлар ва жигарда пайдо бўлади. Бирламчи лейкомик инфильтратлар қон томирлар атрофида, кейин эса аъзо интерстицийсининг барча қисмида пайдо бўлади ва иккиламчи патоморфологик ўзгаришлар билан асоратланади. Миелобластли лейкозларни аксарияти, хромосома касалликлари сабабли ривожланиб, ҳомиладорлик пайтидаги скрининг текширувларни тўлиқ амалга оширмаган ёки регуляр текширувлардан ўтмаган давлат фуқароларида кўп учрайди. Мамлакатимизда болалардаги гемабластозларни даволаш учун йилига давлат бюджетидан ўртача, 230 млрд сўм ажратилади. Бу эса, беморларни тўлиқ тузалишини кафолатламайди, беморлар миелолейкозни турли босқичларида касаллик асоратларидан вафот этади. 2023 йил маълумотлари бўйича мамлакатимизда ўртача 1784 та ўткир лейкознинг турли фенотипик кўринишларидан 9 ёшгача бўлган болалар вафоти қайд этилган [1,4,7,8,12].

Мақсад: болаларда ўткир миелобластли лейкозларнинг морфологик хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва усуллар.

Республика патологик анатомия маркази оналар ва болалар патологияси бўлимида 2018-2023 йилларда ўткир миелобластли лейкоз билан касалланиб нобуд бўлган 59 нафар болалар аутопсиясида лимфа тугуни, талоқ, жигар, суяк кўмиги тўқималари олинган. Клиник анамнестик; Статистик таҳлил; Морфологик: гематоксинин -эозин билан бўялди.

Натижалар ва муҳокама: Ўткир миелобластли лейкозлар асосан, хавфли ўсмаларни 1,8 % ни ташкил этиб, жами лейкозларни 8,3-31,16 % ни ташкил этиб, ривожланаётган ва ривожланишдан орқада қолган давлатларда эса, 48,16 % ни ташкил этади. Бу эса, миелобластли лейкозларни ташхислашни ҳали ҳануз тўла тўқис амалга оширилмаганлигини англатади. Жумладан мамлакатимизда миелобластли лейкозларни охириги 5-йилликда иммунофено-типик текширишлар орқали, яқунловчи ташхислар орқали аниқ режали даволаш амалиётини илдам ривожланиши турли хил морфологик ва фенотипик турларини ўрганишни тақозо этади. Мелобластли лейкозлар асосан, гемопоезнинг миелоид қатор хужайраларидан ривожланадиган хавфли касаллик бўлиб, катта ёшли контингентда жами ўткир лейкозларнинг 80 % ни, 14 ёшгача бўлган болаларда 20 % ни ташкил этади. Миелобластли лейкозларнинг морфологик субстрати бу, периферик қонда миелоид хужайралар яъни етилмаган бласт кўринишидаги хужайраларни кескин кўпайиши натижасида, миелобластли, монобластли, эритробластли, мегакариобластли ва бошқа турдаги ўзак хужайраларини кўпайиши билан намоён бўлади.

Миелобластли лейкозларни морфологик субстрати бу бластли хужайраларни тарқоқ кўринишидаги паренхиматоз аъзолар стромасида, периваскуляр соҳаларда, лимфа томирлари периметрида, талоқнинг барча соҳаларида, лимфа тугуни пўстлоқ ва мағиз соҳаларида диффуз тўпланиши билан намоён бўлиб, лимфомалар ва лимфобластли лейкозлардан фарқлаш имконини берувчи хос жиҳатлари билан характерланади.

Натижада, барча аъзоларда, МАЛТ тузилмаларида, САЛТ тузилмаларида, шиллиқ, шиллиқ ости, сероз пардаларда диффуз кўринишидаги бластли хужайралар тўпланиши натижасида, хужайравий ва гуморал иммун тизимни фалажланиши, иккиламчи иммунодефицит кўринишида юзага келади. Клиник морфологик жиҳатдан бу ўзгаришлар асосан, 11 ёшгача бўлган чақалоқларда сепсис, септицемия, некротик энтероколит, икки томонлама полисегментар бронхопневмония кўринишида намоён бўлса, 1-7 ёшли болаларда турли локациядаги пневмониялар ва полиорган етишмовчилиги, ДВС синдроми кўринишида намоён бўлади. 7-14 ёшлиларда панцитопения, анемиянинг оғир турлари, гемолитик ўзгаришлар билан намоён бўлади. БССТ таснифи бўйича, 18-44, 45-59, 60-74, 75-90 ёшлиларда ўткир миелобластли лейкоз тўсатдан қон таҳлилида гиперлейкоцитоз кўринишида намоён бўлиб, прогрессив кечиши ва қисқа муддатда полиорган етишмовчилиги билан намоён бўлади.

Айни, тадқиқот ишимизда, миелобластли лейкозларда юзага келадиган оғир асоратлардан паренхиматоз аъзолардаги ўзгаришларни ўрганиш мақсад қилиб олинган бўлиб, мамлакатимизда, 1 ёшгача бўлганларда ўткир миелобластли лейкозларни дастлабки клиник морфологик белгилари пневмония, некротик энтероколит, сепсис, септицемия кўринишида намоён бўлиб, 41,8 % да асосан аутопсия амалиётида лейкоз ташхиси қўйилади.

Бу эса, 1 ёшгача бўлганларда ўткир миелобластли лейкозларни кечишида специфик белгилардан кўра инфекцион омилларни устун туриши ва иккиламчи иммунотанқислик кўринишида намоён бўлганлиги билан намоён бўлади. Қуйида ўткир миелобластли лейкозларни ўрганишда аутопсия тадқиқотида бажарилган мурда ёриш баённомасидан мисол келтирамыз.

Клиник патологоанатомик текширишларда олинган аутопсия баённомаларида ўткир миелобластли лейкозларда макроскопик жиҳатдан ички аъзоларда жуда кўплаб дистрофик, некротик, махсус бластли инфильтрация сабабли юзага келган патологик инфильтрация ўчоқларини бўлиши, иккиламчи иммунодефицит кўринишида намоён бўлганлигини тасдиқлайди.

Эътиборли жиҳатларидан бири, беморларни илк мурожаати асосан оғир аҳволда олиб келинганлиги ва жами тадқиқотимизда беморларни 43,3 % да иммунофенотипик текширишларга улгурилганлиги ва бошқаларида тез вафот этиши оқибатида, миелобластли лейкозларни ташхислаш имкони бўлмайди. Бу эса, асосан патологоанатомлар томонидан аутопсия пайтида гистологик текширишларда лейкозларни клиник -морфологик ва фенотипик турлари бўйича ташхислашда қийинчиликларни юзага келганлигини тасдиқлайди.

Ўткир миелобластли лейкозларнинг турли морфологик турларида, асосан, гемопоз қаторининг дастлабки 1-3 поғонасидаги миелоид қатор хужайраларни бластли турлари деярли ўхшаш бўлганлиги учун аксарият, асоратлари бир бирига жуда ўхшашлик билан характерланади.

Хулоса

Миелобластли лейкозларнинг барча турида, анемия, агранулоцитоз, геморрагик синдром юзага келишини инобатга олган холда, томир деворини шикастланишига ҳам олиб келади. Периферик аъзоларда юзага келган лейкомик инфильтрация жараёни тарқоқ кўринишда, бўлиб, лимфобластли лейкозлардан шу жиҳати билан фарқланади. (Эслатиб ўтамуз, лимфобластли лейкозларда лейкомик инфильтрация асосан ўчоқли кўринишда, бир соҳада тўпланиб, яққол макроскопик ҳам визуал аниқлаш имконини беради). Миелобластли лейкозларнинг барча турида, дастлаб лимфа тугунлари ва РЭС аъзолар (талоқ, тимус, суяк кўмиги “пиоид кўмик” SALT, MALT тузилмаларида) аъзоларда тўпланиши юзага келади.

Лекин, беморларда клиник -морфологик жиҳатдан, ушбу белгилар иммун аъзоларнинг морфофункционал жиҳатларини босилиши, лимфаденит, шиллик қаватда пейер пиллакчаларининг яраланиши некротик энтероколит, терида ҳар хил қон қуйилиш ва қонталашларнинг юзага келиши билан намоён бўлиб, кўпчилик ҳолатда ушбу касалликнинг 36,4 % да сепсис, септицемия, икки томонлама пневмония ташхиси билан даволаниб, ўткир миелобластли лейкозларни ўтказиб юбориш эҳтимоли юқори бўлади (2022 йил РПАМ маълумоти).

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jayavelu AK, Wolf S, Buettner F, Alexe G, The proteogenomic subtypes of acute myeloid leukemia. //Cancer Cell. 2022 Mar 14;40(3):301-317.e12.
2. Shi X, Feng M, Nakada D. Metabolic dependencies of acute myeloid leukemia stem cells. //Int J Hematol. 2024 May 15.
3. Tamamyian G, Kadia T, Ravandi F, Borthakur G, Cortes J, Jabbour E, et al. Frontline treatment of acute myeloid leukemia in adults. //Crit Rev Oncol Hematol. 2017;110:20–34. -
4. Thol F, Ganser A. Treatment of relapsed acute myeloid leukemia.// Curr Treat Options Oncol. 2020;21(8):66.
5. Mumme H, Thomas BE, Bhasin SS, Krishnan U, Dwivedi B, Summers RJ, Castellino SM,

- Wechsler DS, Porter CC, Graham DK, Bhasin M. Single-cell analysis reveals altered tumor microenvironments of relapse- and remission-associated pediatric acute myeloid leukemia. //Nat Commun. 2023 Oct 5;14(1):6209.
6. Abulimiti M, Jia ZY, Wu Y, Yu J, Gong YH, Guan N, Xiong DQ, Ding N, Uddin N, Wang J. Exploring and clinical validation of prognostic significance and therapeutic implications of copper homeostasis-related gene dysregulation in acute myeloid leukemia.// Ann Hematol. 2024 Aug;103(8):2797-2826.
 7. Zhu Y, He J, Li Z, Yang W. Cuproptosis-related lncRNA signature for prognostic prediction in patients with acute myeloid leukemia. //BMC Bioinformatics. 2023 Feb 3;24(1):37.
 8. Ge F, Wang Y, Sharma A, Jaehde U, Essler M, Schmid M, Schmidt-Wolf IGH. Computational analysis of heat shock proteins and ferroptosis-associated lncRNAs to predict prognosis in acute myeloid leukemia patients. //Front Genet. 2023 Aug 1;14:1218276.
 9. Dai Y., Hu L. (2022). HSPB1 overexpression improves hypoxic-ischemic brain damage by attenuating ferroptosis in rats through promoting G6PD expression. //J. Neurophysiol. 128, 1507–1517.
 10. Deng C, Zeng T, Zhu P, Zhao S, Huang Z, Huang W, Zhang W, Huang X, Fu L. A novel 5-gene prognostic signature to improve risk stratification of cytogenetically normal acute myeloid leukemia. //J Cancer Res Clin Oncol. 2023 Sep;149(12):10015-10025.
 11. Lin CC, Hsu YC, Li YH, Kuo YY, Hou HA, Lan KH, Chen TC, Tzeng YS, Kuo YY, Kao CJ, Chuang PH, Tseng MH, Chiu YC, Chou WC, Tien HF. Higher HOPX expression is associated with distinct clinical and biological features and predicts poor prognosis in de novo acute myeloid leukemia. //Haematologica. 2017 Jun;102(6):1044-1053
 12. Chen C, Chen Z, Chio CL, Zhao Y, Li Y, Liu Z, Jin Z, Wu X, Wei W, Zhao Q, Li Y. Higher Expression of WT1 With Lower CD58 Expression may be Biomarkers for Risk Stratification of Patients With Cytogenetically Normal Acute Myeloid Leukemia. //Technol Cancer Res Treat. 2021 Jan-Dec;20
 13. Chen TQ, Huang HJ, Zhu SX, Chen XT, Pu KJ, Wang D, An Y, Lian JY, Sun YM, Chen YQ, Wang WT. Blockade of the lncRNA-DOT1L-LAMP5 axis enhances autophagy and promotes degradation of MLL fusion proteins. //Exp Hematol Oncol. 2024 Feb 19;13(1):18.
 14. Elsayed AH, Rafiee R, Cao X, Raimondi S, Downing JR, Ribeiro R, Fan Y, Gruber TA, Baker S, Klco J, Rubnitz JE, Pounds S, Lamba JK. A six-gene leukemic stem cell score identifies high risk pediatric acute myeloid leukemia.// Leukemia. 2020 Mar;34(3):735-745.
 15. Duployez N, Marceau-Renaut A, Villenet C, Petit A, Wang JCY, Preudhomme C, Cheok M. The stem cell-associated gene expression signature allows risk stratification in pediatric acute myeloid leukemia. //Leukemia. 2019 Feb;33(2):348-357.
 16. Ling RE, Cross JW, Roy A. Aberrant stem cell and developmental programs in pediatric leukemia.// Front Cell Dev Biol. 2024 Mar 27;